

УДК 332.1:336.76
DOI

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА НА РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

БУРА А.Д.,
аспирант кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье приведены результаты исследования, раскрывающие особенности влияния экономической политики региона на развитие финансового рынка. Цель исследования заключается в формировании политики региона в области финансового рынка, направленной на стимулирование его развития, как составляющей экономической политики региона. На основе изучения и обобщения зарубежного опыта развития финансового рынка определены роль и место экономической политики региона в процессе обеспечения развития финансового рынка и сформирована структурная организация экономической политики региона в области финансового рынка.

Ключевые слова: экономическая политика, регион, финансовый рынок, экономический рост, управление развитием, управление функционированием, управление изменениями.

FEATURES OF THE INFLUENCE OF THE ECONOMIC POLICY OF THE REGION ON THE DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL MARKET

BURA A.D.,
Postgraduate student of the Department of
Enterprise Economics
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Service under the Head of the Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article presents the results of a study revealing the peculiarities of the influence of the economic policy of the region on the development of the financial market. The purpose of the study is to form the region's financial market policy aimed at stimulating its development as a component of the region's economic policy. Based on the study and generalization of foreign experience in the development of the financial market, the role and place of the region's economic policy in the process of ensuring the development of the financial market are determined and the structural organization of the region's economic policy in the field of the financial market is formed.

Keywords: economic policy, region, financial market, economic growth, development management, functioning management, change management.

Актуальность. В современной экономике региона развитие финансового рынка играет особо значимую роль в силу того, что показатели этого развития в ряду показателей развития того или иного региона во многом обуславливают ситуацию в

экономике как отдельных регионов, так и экономическую ситуацию в отдельных странах. Сегодня принято считать в качестве определяющего фактора развития отдельных отраслей экономики региона степень развитости финансового рынка. Это во многом обусловлено тем, что большая часть денежного капитала вкладывается именно в финансовые активы, что, в свою очередь, способствует росту реальных инвестиций.

Развитию финансового рынка способствует мобильность денежного капитала, благодаря которому это развитие носит опережающий характер. В результате опережающего развития финансового рынка капитализация последнего в общемировом масштабе существенно превышает объём ВВП. Стремительному развитию финансового рынка способствует глобальная цифровизация, которая является визитной карточкой современности. Немаловажную роль в развитии финансового рынка играет соответствующая политика, проводимая региональным руководством на своих территориях. От её эффективности зависит устойчивость развития, как самого финансового рынка, так и экономики региона в целом.

Анализ последних исследований и публикаций. Значимую роль в разработке теоретических аспектов по проблемам развития финансового рынка и совершенствования механизмов их реализации играют труды исследователей: Новикова А.В. [1, с. 319-352], Данилова Ю.А. [2, с. 52-62], Блажевича О.Г. [3, с. 106-124], Глазьева С.Ю. [4, с. 6-29], Демиденко Т.И. [5, с. 69-78], Колосковой Н.В. [6, с. 225-234], Эскандарова М.А. [7, с. 6-23] и др.

В своих работах авторы исходят из традиционных подходов к обеспечению развития финансового рынка, суть которых сводится к формированию свободной рыночной среды, конкуренции и атмосферы доверия. Однако влияние глобальных тенденций, в основе которых положены интересы транснациональных корпораций, определяющих глобальный финансовый порядок, основанный на перераспределении финансовых ресурсов в свою пользу, не позволяет государству обеспечить вышеназванные условия. Это отрицательно сказывается на состоянии финансового рынка региона и обуславливает его недостаточную ёмкость, низкий уровень развития вследствие недостаточной эффективности экономической политики региона, инфраструктуры финансового рынка и требуемых финансовых инструментов.

Поэтому требует теоретического обоснования разработка методологии развития финансового рынка, суть которого заключается в обосновании структурной организации экономической политики региона в области финансового рынка, которая бы стимулировала развитие последнего с учётом политической, экономической и социальной специфики региона. Это обуславливает выбор темы статьи, её цель и соответствующие задачи.

Цель статьи. Формирование политики региона в области финансового рынка, направленной на стимулирование его развития, как составляющей экономической политики региона.

Изложение основного материала исследования. Финансовый рынок является особо значимым элементом рынка региона как неотъемлемой составляющей его экономики. Последнее обусловлено тем, что денежный капитал, как предмет его деятельности, является ключевым звеном в механизме ценообразования, обмена и распределения. Изучение социальной значимости, сущности и природы финансового рынка неизбежно приводит к выводу об объективной необходимости его развития на уровне отдельного региона. Развитие финансового рынка является одним из приоритетов деятельности любого региона. Успешное функционирование финансового рынка положительно влияет на экономический рост, способствует привлечению инвестиций в экономику региона. На современном этапе международный финансовый рынок достаточно интенсивно развивается, что обусловлено высокой степенью интеграции локальных рынков и отдельных экономик в глобальную экономику.

Под развитием финансового рынка на уровне региона понимают стратегию региона, ориентированную на увеличение объёма продаж денег посредством использования финансовых инструментов (страховых полисов, акций, облигаций и др.) [8, с. 102-105]. В результате реализации действий, направленных на развитие финансового рынка руководство региона получает возможность влиять на экономический рост и длительность деловых циклов в пределах своей территории [9, с. 157].

Исследователями отмечается, что в качестве основной движущей силы развития финансового рынка выступают банковский сектор, фондовый рынок, деятельность страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов. Синергия названных механизмов развития финансового рынка способствует долгосрочному поддержанию устойчивых темпов экономического роста.

Исследователями в рамках исследованных подходов приводится достаточно большое количество аргументов в пользу приоритетной роли в развитии финансового сектора данных механизмов.

Эмпирические исследования западных учёных достаточно аргументировано доказывают значимость инвестиций в научные разработки как фактора экономического роста. При этом исследователями отмечается особая роль финансового рынка в концентрации соответствующих капиталовложений.

Следует отметить, что характер и степень участия финансового рынка в инвестировании научные разработок зависит от структуры самого рынка.

Ещё одним выводом, сделанным на основании результатов проведённого анализа, является вывод о том, что финансовый рынок помимо своего влияния на экономический рост, способствует сглаживанию амплитуды циклических колебаний. Так, установлено, что в условиях развитого рынка ценных бумаг изменение величины сбережений (инвестиций и потребления), нежели в экономике, где данный рынок находится в зачаточном состоянии.

Вместе с тем, следует признать, что многие вопросы взаимосвязи развития финансового рынка и экономического роста остаются неизученными. К числу таких следует отнести неопределённость характера влияния нестабильности на финансовом рынке на волатильность темпов экономического роста, требует внесения ясности вопрос, связанный с особенностями привлечения компаниями ресурсов из внешней среды в рамках действия той или иной фазы экономического цикла и т.д.

Недостаточная развитость рынка капитала и нестабильное положение страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов, выступающих в роли инвесторов, не позволяют трансформировать сбережения населения в инвестиции долгосрочного характера, что крайне необходимо для обеспечения роста экономики региона.

Особая проблема состоит в тотальном влиянии зарубежных инвесторов на состояние финансового рынка стран и регионов всего постсоветского пространства.

Имеет место недостаточная эффективность контроля со стороны государственных структур и регулирования деятельности финансового рынка.

Ещё одной проблемой, требующей своего разрешения, является недостаток опыта в создании государственной инвестиционной политики. Она должна учитывать специфику региона, сложившуюся политическую, экономическую, институциональную и социальную ситуацию, а также иметь в своей основе прогрессивную современную методологию формирования инвестиционной политики, направленной на обеспечение роста инвестиционной привлекательности региона.

В процессе поиска решения проблемы обеспечения развития финансового рынка представляется целесообразным изучение и учёт соответствующего опыта различных стран, что позволит повысить качество научного исследования конкретными фактами совершенствования деятельности банковского сектора, поднять степень объективности

при обосновании перспектив развития финансового рынка Российской Федерации и его ключевых критериев.

Для этого целесообразно проанализировать типовые подходы к развитию финансового рынка, которые наиболее распространены в мировой практике хозяйствования на общегосударственном уровне и экстраполировать полученные выводы на уровень отдельного региона. Логика анализа зарубежного опыта развития финансового рынка приведена в таблице 1.

Таблица 1

Логика анализа зарубежного опыта развития финансового рынка

№ п/п	Страна	Характеристика	Достоинства	Недостатки
1.	Российская Федерация	Ответственным за развитие финансового рынка является Центральный Банк России. Он обеспечивает реализацию механизма денежно-кредитного воздействия и регулирования, который способствует формированию ресурсной базы и деловой активности кредитных институтов.	Обеспечивается возможность ведения эффективного коллективного надзора за финансовыми группами и возможность формирования стратегии развития финансового рынка.	Низкая эффективность государственного влияния на финансовый рынок. Неэффективная валютная политика. Наличие инфраструктурных проблем. Непрозрачная деятельность российских предприятий.
2.	США	Основной регулятор финансового рынка – Комиссия по ценным бумагам и биржам и ФРС. Первый обеспечивает защиту инвесторов и содействие целостности рынка ценных бумаг. ФРС способствует безопасности, гибкости и стабильности денежно-финансовой системы. Координацию обеспечивает Национальная Ассоциация государственных страховых комиссаров.	Гармонизация регулирования развития финансового рынка, альтернативная интеграция, является оправданной, так как учитывает особенности финансового рынка страны.	Сложность финансового рынка предполагает наличие большого спектра финансовых институтов и применяемых ими инструментов. Это затрудняет воздействие на развитие финансового рынка со всеми вытекающими последствиями.
3.	Велико-британия	Органом регулирования развития финансового рынка является Управление по финансовым услугам, осуществляющее надзор и регулирование деятельности финансовых институтов. Надзорный орган – комитет, ответственный за проверку деятельности управления.	Стабильный уровень доверия к финансовому рынку. Надёжная защита потребителей финансовых услуг, уменьшение правонарушений в финансовой сфере.	Инерционный характер реагирования регулятора на системные риски финансового рынка. Сложность взаимосвязей между финансовым рынком и экономикой обуславливает наличие сложностей выявления и измерения уязвимостей финансового рынка.

Продолжение табл. 1

№ п/п	Страна	Характеристика	Достоинства	Недостатки
4.	Германия	Регулятором органом является Федеральное управление финансового надзора. Оно обеспечивает надзор за деятельностью учреждений по предоставлению финансовых услуг страховыми фирмами и рынком ценных бумаг. Надзорный орган – админсовет, регулирующий состав руководства.	Обеспечивается рост стабильности финансового рынка	Наличие в банковской системе большого количества незащищённых деривативов. Ориентация банков на модель, ориентированную на инвестбанкинг, доходность которого снижается.
5.	Япония	В роли регулятора развития финансового рынка выступает агентство финансовых услуг, осуществляющее надзор за банками, рынком ценных бумаг и страховыми компаниями. Орган надзора – Министерство финансовых услуг.	Стабильный финансовый рынок развивается. Гарантируется защита прав потребителей на правовой основе.	Проблемы с финансовой дисциплиной на микро- и макроуровнях. Несовершенство структуры конкурентных рынков.

Исследование подходов, представленных в таблице 1, позволило выделить тенденции, характерные для развития финансового рынка зарубежных стран: глобализация, интернационализация, интеграция, конвергенция, увеличение числа потенциальных инвесторов, снижение роли и значимости финансового посредничества, рост конкуренции среди резидентов тех или иных стран в международном масштабе, концентрация финансовых рынков различных стран, информатизация и компьютеризация.

Вместе с тем следует отметить, что тенденции и условия развития финансового рынка Российской Федерации имеют свою характерную специфику.

Решение обозначенных проблем на основе учёта зарубежного опыта развития финансового рынка представляется возможным на основе разработки и реализации экономической политики региона в области финансового рынка, направленной на стимулирование его развития.

Данная экономическая политика не может быть автономной, изолированной, поскольку финансовый рынок является неотъемлемой составной частью рынка региона – одного из ключевых элементов его экономики. Логика формирования взаимосвязи между политикой региона, экономической политикой региона и политикой региона в области финансового рынка представлена на рис. 1.

Политика региона в области финансового рынка определяет деятельность органов управления регионом, направленную на достижение целей развития финансового рынка. Она является средством, позволяющим руководству региона достичь целей во всех сферах развития финансового рынка – управленческой, организационной, строительства финансового рынка, политической, экономической, институциональной и социальной.

Политика региона в области финансового рынка реализуется на глобальном, внешнем и внутреннем уровнях, способствуя тем самым развитию финансового рынка на каждом из них посредством осуществления управления его развитием. Поэтому

процесс управления развитием финансового рынка является интегрированным процессом, включающим в себя управление глобальным внешним и внутренним развитием финансового рынка.

Рис. 1. Логическая схема взаимосвязи политики региона, экономической политики региона и политикой региона в области финансового рынка

Политика региона в области финансового рынка представляет собой структурную организацию деятельности органов управления регионом, обладающих властью и влиянием на финансовом рынке, по управлению развитием, управлению функционированием и управлению изменениями финансового рынка для осуществления регулирования отношений, возникающих на финансовом рынке, и формирования соответствующего поведения его участников с целью достижения стабильности финансового рынка и обеспечения на этой основе его устойчивого развития (рис. 2).

Рис. 2. Логическая схема структурной организации политики региона в области финансового рынка (ФР)

Политики региона в области финансового рынка опирается на власть, которая представляет собой способность руководства регионом моделировать поведение участников финансового рынка посредством создания условий для его устойчивого развития. В данном случае согласованность совместной деятельности участников финансового рынка достигается посредством подчинения их единому управляющему началу – руководству региона. Выступая в качестве этого начала в силу присущих ему определённых качеств и выполняемых функций, руководство региона должно обладать авторитетом, который лежит в основе власти

Власть не возникает сама по себе, она как общественная сила есть результат соглашения. Её назначение состоит в точном выполнении обязанностей и функций, вытекающих из этого соглашения. С этой позиции власть руководства региона вторична по отношению к участникам финансового рынка, она – его порождение, носящее инструментальный характер и служащее средством упорядочивания отношений среди участников финансового рынка в ходе распространения своего влияния на финансовый рынок.

Влияние руководства региона представляет собой воздействие его на участников финансового рынка для осуществления изменений в общественном сознании с целью консолидации общественного мнения и действий всех участников в направлении обеспечения устойчивого развития финансового рынка.

В данном случае все участники являются рациональными в способе, которым они перерабатывают информацию, и мотивированными уделять внимание сообщениям, усваивать его содержание и встраивать в свои установки. Поэтому руководство региона должно вызывать доверие и быть привлекательным коммуникатором эффективно организованных сообщений уязвимой или подверженной влиянию аудитории – участникам финансового рынка. А это возможно только в том случае, если руководство регионом обладает необходимым набором властных полномочий на финансовом рынке в пределах своей территории.

Влияние руководства региона формируется и проявляется в процессе осуществления управления развитием финансового рынка, управление его функционированием и управления изменениями финансового рынка.

Управление развитием призвано обеспечивать не только наращивание потенциала финансового рынка, но и повышение уровня его использования за счёт освоения новшеств. Его объектом выступают процесс преобразования и процессы его обеспечения.

Ориентированное на будущее, управление развитием финансового рынка представляет собой часть осуществляемой в нём управленческой деятельности, в которой посредством планирования, организации, мотивации и контроля процессов разработки и освоения новшеств обеспечивается целенаправленность деятельности всех участников финансового рынка по наращиванию потенциала последнего, повышению уровня его использования и, как следствие, получение качественно новых результатов деятельности.

Включение управления развитием в состав структурной организации политики региона в области финансового рынка обосновано ещё и тем, что, планируя и реализуя устойчивое развитие данного рынка, руководство регионом управляет его эволюцией, и тот регион, который быстрее эволюционирует, выигрывает в конкурентной борьбе на общегосударственном и международном уровнях. Управление развитием способствует соединению непрерывного обучения и развития, как руководства регионом, так и самих участников финансового рынка, что позволяет выделить управление развитием наряду с управлением функционированием и управлением изменениями в виде одного из главных критериев реализации политики региона в области финансового рынка.

Управление развитием, выполняющее роль принципиальной основы политики региона в области финансового рынка, базируется на принципах целостности, централизации, прозрачности, защиты прав инвесторов, социальной справедливости, конкурентности и эффективности. Однако применение этих принципов на практике способствует становлению жёсткой бюрократической структуры управления, которая является тормозом на пути развития финансового рынка. По этой причине само по себе управление развитием не способно обеспечить политике региона в области финансового рынка должной гибкости и, соответственно, эффективности. В этом случае целесообразен переход к управлению функционированием финансового рынка, посредством осуществления которого требуемая гибкость и эффективность может быть обеспечена.

Управление функционированием призвано обеспечивать использование имеющегося потенциала финансового рынка на уже достигнутом уровне. Его объектом служат интересы участников финансового рынка и обеспечивающее их реализацию законодательства, реализуемое руководством региона на уровне контрольно-распорядительной, законодательной и исполнительной власти, исходя из особенностей существующего политико-правового режима.

Управление функционированием финансового рынка ориентировано на настоящее. Оно должно обеспечивать адекватное понимание потребностей в инвестиционных ресурсах (не только тех, которые уже проявили себя, но и тех, которые актуализируются в будущем) и возможностей развития, постановку ясных и реалистичных целей, выбор рациональных способов их достижения, заинтересованность участников финансового рынка в достижении целей развития, надёжный контроль над ходом преобразовательной деятельности и своевременное принятие решений.

В структуре организации политики региона в области финансового рынка управление функционированием играет роль организующего центра, выполняющего следующие функции: информационное обеспечение развития финансового рынка, государственное администрирование, регулирование экономики региона, государственное управление.

Реализация данных функций создаёт организационные предпосылки для управления изменениями, которое представляет собой процесс постоянной корректировки направления деятельности участников финансового рынка, обновления его структуры и поиска новых возможностей. Изменения необходимы для того, чтобы регион сохранял свою конкурентоспособность на общегосударственном и международном уровнях, а также политическую, экономическую и социальную стабильность, поддерживал сбалансированный экономический рост и устойчивое развитие на уровне экономики региона.

Управление изменениями, являющееся методической основой политики региона в области финансового рынка, способствует использованию комплекса взаимосвязанных методов, которые определяются как совокупность приёмов и способов воздействия на участников финансового рынка для достижения поставленных целей. К ним относятся гуманитарная, рыночная, финансовая, правовая и промышленная политика.

Управление развитием, функционированием финансового рынка и управление его изменениями создаёт необходимые предпосылки для регулирования взаимоотношений руководства регионом и участников финансового рынка, представляющего собой совокупность средств и методов, при помощи которых государство направляет и координирует действия участников финансового рынка, обеспечивая их взаимодействие и согласование интересов.

Регулирование взаимоотношений – это, прежде всего, результат самоуправления, отражающего состояние, при котором субъект (руководство регионом) и объект (участники финансового рынка) управления совпадают. При этом обеспечивается такой характер взаимоотношений, при которых не происходит непосредственного контроля над ними. Руководство регионом и участники финансового рынка становятся единым целым в процессе решения проблем, связанных с осуществлением политики региона в области финансового рынка. Это позволяет добиться желаемого соответствия между поведением руководства регионом и действиями участников финансового рынка, их интересами, целями и задачами, вытекающими из наличествующих у участников финансового рынка объективных возможностей.

Регулирование взаимоотношений необходимо для формирования поведения участников финансового рынка, которое должно отвечать установленным принципам, нормам и правилам этики.

Поведение участников финансового рынка – это комплекс поступков, которые они совершают на протяжении длительного времени в заданных условиях, определяющих развитие финансового рынка. Поведение участников последнего, ориентированное на развитие, позволяет обеспечивать воспроизводящееся во времени равновесие и предсказуемость рыночных процессов, что является необходимым условием устойчивого развития финансового рынка.

Двуединым результатом реализация политики региона в области финансового рынка, проводимой в рамках рассмотренной модели, является стабильность финансового рынка и его устойчивое развитие.

Стабильный финансовый рынок – это рынок, развивающийся и в то же время сохраняющий свою устойчивость, рынок, в котором налажен механизм изменений, сохраняющий его устойчивость, исключая такую борьбу рыночных сил, которая ведет к расшатыванию самих устоев финансового рынка. Стабильный финансовый рынок способен длительное время функционировать без значительных изменений, обеспечивая устойчивое развитие, благоприятный инвестиционный климат и экономический рост на уровне региона. Устойчивый финансовый рынок – это рынок, способный развиваться в условиях возрастающей глобальной нестабильности. Поэтому стабильность финансового рынка – это необходимое условие для его устойчивого развития.

Под устойчивым развитием финансового рынка понимается стабильное во времени увеличение показателей его развития, обеспечивающее финансовому рынку способность содействовать экономическому росту на уровне региона и сохранять приемлемый для людей уровень социального благосостояния в условиях глобальной нестабильности.

Таким образом, реализация политики региона в области финансового рынка, в основе которой положены управление развитием, функционированием и изменениями, способствует повышению стабильности финансового рынка и его устойчивому развитию.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). По результатам проведенного исследования целесообразно сделать следующие выводы:

изучение и обобщение зарубежного опыта развития финансового рынка позволило выявить несовершенство применяемых подходов к обеспечению развития финансового рынка на уровне региона и обосновать необходимость его корректировки;

на основе изучения особенностей экономического роста на уровне региона и роли руководства региона в этом процессе определена ключевая роль и ведущее место

экономической политики региона в процессе обеспечения развития финансового рынка;

сформирована структурная организация экономической политики региона в области финансового рынка, ключевыми элементами которой являются управление развитием финансового рынка, управление функционированием финансового рынка и управление изменениями финансового рынка.

Перспективой дальнейших разработок в данном направлении является формирование технологии управления финансовым рынком на уровне региона, одним из ключевых элементов которой является политика региона в области финансового рынка.

Список использованных источников

1. Новиков А.В. Развитие финансового рынка как драйвер роста экономики России / А.В. Новиков // Идеи и идеалы. - 2020. – Том 12 № 1-2. - С. 319-352.
2. Данилов Ю.А. Совершенствование системы стратегического планирования развития финансового рынка Российской Федерации / Ю.А. Данилов // Экономическое развитие России. - 2017. – Том 24 № 3. - С. 52-62.
3. Блажевич О.Г. Особенности развития финансового рынка в условиях цифровизации / О.Г. Блажевич, Н.С. Сафонова // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. - 2021. – № 1 (54). - С. 106-124.
4. Глазьев С.Ю. Проблемы и перспективы российского финансового рынка в условиях структурных изменений мировой экономики / С.Ю. Глазьев // Финансы: теория и практика. - 2020. – № 24 (3). - С. 6-29.
5. Демиденко Т.И. Показатели экономических рисков в системе показателей финансового рынка России: динамика и роль в обеспечении экономической безопасности страны / Т.И. Демиденко, Ю.С. Жаркова, Е.И. Бричка // Путеводитель предпринимателя. - 2020. – № 13 (2). - С. 69-78.
6. Колоскова Н.В. К вопросу о влиянии финансового рынка на рост экономики / Н.В. Колоскова, В.В. Колпаков // Вестник Алтайской академии экономики и права. - 2020. – № 8 (часть 2). - С. 225-234.
7. Эскандаров М.А. Направления развития финтех в России: экспертное мнение Финансового университета / М.А. Эскандаров, М.А. Абрамова, В.В. Масленников и др. // Мир новой экономики. - 2018. – № 12 (2). - С. 6-23.
8. Кочарова А.А. Перспективы развития финансового рынка в России в 2021 году / А.А. Кочарова, Д.А. Ремизов // Актуальные научные исследования в современном мире. - 2020. – № 11-11 (67). - С. 102-105.
9. Лаврушин, О.И. Финансовые рынки в условиях цифровизации : монография / О.И. Лаврушин, А.В. Бердышев, С.В. Криворучко и др.; Финансовый университет при Правительстве РФ. - Москва: «Издательство КноРус», 2020. - 372 с.